

Athiyan in the Songs of Avvaiyar

M. Sathiya, Assistant Professor of Tamil, Adhiyaman College of Arts and Sciences for Women,
Uthangarai, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2445-2146>

DOI: 10.5281/zenodo.14249978

Received: 30 August 2024; Revised: 15 September 2024; Accepted: 30 September 2024; Available online: 26 November 2024.

Abstract

The term "Athiyan" refers to a king who is one of the patrons of the poet Auvaiyar. Avvaiyar's verses refer to the linguistic and philosophical thoughts found in the works of the poet. Avvaiyar lived during the Sangam period and has been celebrated for her wisdom, moral teachings and deep understanding of life, ethics and spirituality. In the realm of Moral verses, (Padalgal), Auvaiyar's verses are marked by simplicity and clarity for conveying complex philosophical thoughts in an accessible manner. Athiyan in this context may refer to the king who is a great patron of Tamil poets and herself. The poet has portrayed his individualistic qualities and the essentials of life. Her core aspects of her teachings focus on ideals such as truth, virtue and the importance of education and the value of good character. The article aims to provide an overview of Auvaiyar's contributions to Tamil literature and how Adiyaman has been portrayed in her works. It discusses the key themes that characterize the idea and its relevance to the readers. Hence, this paper explores the concept of Athiyan within Auvaiyar's songs and attempts to analyze how her poetry reflects both moral and intellectual ideas that continues to inspire and guide people transcending many thousand years of time and generations.

Keywords: Adiyaman, Auvaiyar, Philanthropy, Heroism, Artistry, Intelligence.

References

- [1] Sakthidasan Subramanian. *Kurunthokai Moolamum Uraiyum*. Mullai Publishing House, Annanagar West, Chennai - 40, 2007.
- [2] U.V.Saminathaiyar. *Patuppattu Moolamum Uraiyum*. (Nachinarkiniyar), Kabir Press, Chennai - 600 018, 1950.
- [3] Balasubramanian K.V. Sanga Ilakiyathil Puraporul. Meiyappan Publishing House, Chidambaram - 608 001, 2007.
- [4] Duraisamy Pillai. Ouvai. Su. *Purananuru Moolamum Uraiyum - First Part*. Saiva Siddhanta Nool Padhipuk Kalagam, Tirunelveli – 6, 1970.
- [5] Vaiyapuripillai. S. *Sanga Ilakiyam Muluthum* (Pattum Seiyulum). Mullai Nilayam, Chennai - 17, 2005.
- [6] Thayammal Aravanan. *Avvaiyar*. (Andru Mudhal Indru Varai), Pachaipasale Publication, Puducherry - 605005, 2000.
- [7] Nachinarkiniyar. *Tholkappiyam Porulathikaram* (Urai), Ganeshiyer Edition, Ulagathamilaraichi Niruvanam, Chennai - 600 113, 2007.
- [8] Tamilannal. *Auvaiyar*. Sahitya Akademi, New Delhi - 01, 1998.
- [9] Sarangapani. R. *Sanga Ilakiya Porutkalanjiyam*, Volume - 1, Tamil University Publication. Thanjavur. P. 17.
- [10] S. Arumugam. "Avvaiyarin Nalvazhi Kaatum Vazhviyal Sinthanaigal." *Irjt*, Vol. 4 Iss. S28, 2022, p. 26.
- [11] Dr. M. Chitrakala. "Principles of Social Discipline and Oratorical Skills in Professor's Annal Hanuman." *IJTLLS* Vol. 5, Special Issue - 1, Nov 2022, p.313.

செங்காந்தள்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் தமிழ் ஆய்விதழ்

9

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

[12] Dr. S. Kanmani Ganesan. “Avvaiyin Tamilum Avarathu Aalumaiyum.” *Tamiliyal*, Tamil Marabu Arakkattalai. <https://tinyurl.com/ywb3w3e8>

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

ஒளவையார் பாடல்களில் அதியன்

மு. சத்யா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அதியமான் மகளிர் கலை

மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ஊத்தங்கரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2445-2146>

DOI: 10.5281/zenodo.14249978

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஒளவையார் தமிழ் சங்க இலக்கியத்தில் மூலம் மரியாதைக்குரிய கவிஞரானதோடு, அவர் பாடல்களின் வழியாக வாழ்க்கைமுறைகளுக்கான தூண்டுகோலாகவும் விளங்குகிறார். அவரின் பாடல்கள், குறிப்பாக மனிதனின் தனிப்பட்ட பண்புகளையும், சமூக ஒழுக்கத்தையும் பிரதிபலிக்கின்றன. ஒளவையார் பாடல்களில் தனி மனிதனின் வாழ்வில் ஏற்பட வேண்டிய ஒழுக்கங்கள், உயர்ந்த சிந்தனைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை ஒளிந்து காணலாம். மேலும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் ஒழுக்கத்தையும் சமூக உறவுகளையும் பரிபாலிக்க வேண்டும் என்பதற்கான முன்னோடியைப் பிறப்பிக்கின்றன. மனித வாழ்க்கையின் இயல்பு, அதன் குறைகள், நல்லொழுக்கங்களின் தேவை போன்றவற்றை அதியமானை கருவாகக் கொண்டு, பிறருக்கும் உணர்த்தும் விதமாக தன்னுடைய பாடலனின் மூலம் விளக்குகிறார். இவ்வாய்வானது அதியமானின் மூலம் ஒளவையார் உருவாக்கிய தத்துவ சிந்தனைகள் மற்றும் வாழ்க்கை வழிகாட்டுதல்களை அடைய விவரிக்கிறது. ஒளவையாரின் பாடல்கள் மக்களிடையே ஏன் நிலைத்திருக்கின்றன, அதன் சமூக மற்றும் தனிமனித பண்புகளை ஆராய்கிறது. ஒளவையாரின் பாடல்கள் மக்களின் எண்ணத்தையும் செயல்பாடுகளையும் மாற்றும் ஒரு சக்தியாக இருந்து வருகிறது. வாழ்க்கை, ஒழுக்கம் மற்றும் உயர்ந்த பண்புகளை உரைக்கும் இப்பாடல்களின் முக்கியத்துவம் காலத்திற்கும் மதிப்பிற்கும் அப்பாற்பட்டது என்பதை இந்த ஆய்வு தெளிவுபடுத்துகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: அதியமான், அவ்வையார், தொண்டு, வீரம், கலை, நுண்ணறிவு.

முன்னுரை

ஒளவையார், நெடுங்காலமாக மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்த தமிழ் கவிஞர் மட்டுமல்லாமல், நன்னெறிகளுக்கும், வாழ்க்கைமுறைகளுக்கும் வழிகாட்டும் தலைசிறந்த பொய்யாமொழி பாடல்களின் மூலம் உயர்ந்தவர். அவரது பாடல்கள் எளியதிலும் ஆழமான தத்துவத்துடன் அமைந்துள்ளன. வாழ்வின் முக்கியத்துவம், நடத்தை, சமுதாய ஒழுக்கம் மற்றும் மனித வாழ்வின் உயர்ந்த குணாதிசயங்களை விளக்கும் வகையில் அமைந்துள்ள அவரது பாடல்களில் அதியன் எனும் கடையெழு வள்ளலுடன் அவர் கொண்ட நட்புறவை விளக்கும் விதமாக இக்கட்டுரைக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும்

அறிவும் அருமையும் பெண்பா லான (தொல் பொருள். பொருளியல், 14)

என்பது, ஒல்காப் புகழுடைய தொல்காப்பியரின் தொன்மொழி. அடக்கமும், மறை புலப்படாமல் நிறுத்தும் உள்ளமும், மனக் கோட்டமில்லாமையும், கருத்தும் சொல்லும் செயலும் மாறாமையாகிய செப்பு எனப்படும் செப்பமும், அறிவும் அருமையாகிய அருங்குணங்களெல்லாம் பெண்டிர்க்குரிய சிறப்புகளாகும். இப்பெருமை வாய்ந்த பெண்ணினத்தில், ஒளவையார் தமிழர்களின் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் இன்றும் நீங்கா இடம் பெறுபவர். இவருடைய பாடல்களெல்லாம், மனையற வாழ்க்கை மட்டுமல்லாமல் நாட்டு வாழ்க்கையிலும் மகளிர் பங்கேற்றிருந்தனர் என்பதை விளக்குவனவாக உள்ளன. ஒளவையார் பாடல்களில் பல அரசர்கள், மூவேந்தர்கள், வள்ளல்கள், புலவர்கள், தலைவர்கள் சுட்டப் பெறுகின்றனர். அவர்களுள் அதியமான் நெடுமானஞ்சி பற்றி போற்றிப் பாடியுள்ளார்.

ஒளவை காட்டும் அதியமான் நெடுமானஞ்சி

அதியமான் நெடுமானஞ்சியை பற்றிய அறிய உண்மைகளை ஒளவையார் தனது படைப்புக்களில் பதிவு செய்து உள்ளார். அது மனிதர்களின் நடவடிக்கைகளை அறிய உதவுகிறது. உளவியல் மனிதர்களின் நடவடிக்கைகளை அறிகின்ற அறிவியல் ஆகும். அனைத்துத் துறைகளிலுமே அதனுடைய முக்கிய நோக்கம் மனிதர்களின் நடத்தையை முழுமையாக ஆய்வதாகும். அவ்வகையில் ஒளவை தன் பாடலில் அதியமானின் கொடை, வீரம், கலையுணர்வு, அறிவுத்திறன், நடத்தையை முழுமையாக ஆராய்ந்துள்ளார் எனலாம். அதியமான் நெடுமானஞ்சி, அதியமான் (புறம்.101: 5) அதிகமான் (பதிற் 8:4) அதிகன் 103) அதியன் (அகம். 325; 8) அதியர் கோமான் அஞ்சி (புறம் .91: 3, 4) நெடுமானஞ்சி (புறம். 92:6) அதியமான் நெடுமானஞ்சி (புறம். 87) எழினி (புறம். 158:9) நெடுமிடல் (பதிற். 32: 10) மழவர் (புறம். 88) என்று பல பெயர்களால் சுட்டப்பெறுகிறான். "அதியமான் தகடூர் பொருது வீழ்ந்த எழினி என்பான் அதியமான் நெடுமானஞ்சியின் வேறானவன் என்கிறார் உ.வே.சா." (இரா.சாரங்கபாணி, ப. 17)

ஒளவையின் புறப்பாடலில் அதியமான் நெடுமானஞ்சியைப் பற்றிய பாடல்களே மிகுதியாகத் காணப்படுகின்றன. புறப்பாடல் 33 பாடல்களில் 22 பாடல்கள் அஞ்சியைப் பற்றியது. ஒளவைப் பெருமாட்டியார் அஞ்சியின் அவைக்களப் புலவராய் விளங்கியவர். அதியமான் நெடுமானஞ்சி வீரம் செறிந்தவன். அவன் போர்க்களம் அச்சம் தருவதாக அமையும். போரால் பக்கத்து ஊர்மக்கள் துயிலாது வருந்துவர் என்பதையும், அவன் மாரிபோலக் கொடை உடையவன், வலிமையுடைய யானையை உடையவன் என்பதையும்

ஓவா தீயு மாரி வண்கைக்

கடும்பகட் டியானை நெடுந்தே ரஞ்சி

கொன்முனை யிரவூர் போலச்

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சிலவா குகநீ துஞ்சு நாளே. (குறுந். 91: 5 - 8)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியமுடிகின்றது.

இவன் கடும் பகட்டு யானையை உடையவன், ஈரநெஞ்சினன், தேர்களைப் பரிசிலர்க்கு வழங்கும் வள்ளல் தன்மை உடையவன் என்ற செய்தியை,

கடும்பகட் டியானை நெடுமானஞ்சி

ஈர நெஞ்சு மோடிச் சேண் விளங்கத்

தேர் வீ சிருக்கை போல

மாரி யிரீஇ மான்றன்றால் மழையே. (நற். 381: 7- 10)

என்ற பாடல் அடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

இவன் கொடைத்திறனையுடையவன் வலிமையையும் கொண்டவன் என்பதை,

எண்தேர் செய்யும் தச்சன்

திங்கள் வலித்த கால்அன் னோனே. (புறம். 87: 3 - 4)

என்ற வரிகளின் மூலம், அவன் ஒரு நாளைக்கு எட்டுத் தேர் செய்யும் தச்சன் முப்பது நாட்கள் ஒரு தேர்க்கால் மட்டுமே செய்தால் அது எத்தகைய வலிமையதோ அத்தகைய வலிமை உடையவன் என்பதை அறியமுடிகின்றது.

அவன் நெடுவேல்களை உடைய வீரர்களின் தலைவன் என்றும், காற்றுப்பட்டு தண்ணுமை ஒலிக்கும் ஒலி கேட்டு அது போர் என்று வீரமுடன் எழுபவன் நெடுமானஞ்சி என்றும், அவனுடைய தோள் எழுமரத்தைப் போன்ற வலிமை உடையது என்றும், அதியமானின் வீரத்தையும் பெருமையையும் தம் பாடல்களில் பதிவுச்செய்துள்ளார் ஔவையார். ஔவையின் அறிவும், கவித்துவமும், அறிவுரையும், அரசியலறிவும் நீண்ட நாள் மக்களுக்குக் கிடைக்கவேண்டும் என்று எண்ணியே நீண்ட நாள் வாழவைக்கும் அழகிய நெல்லித் தீங்கனியைத் தான் உண்ணாமல் ஔவைக்குக் கொடுத்து அவர் சாதலை நீக்கினவன். அதனால் அவரிடம் நீலமணிக் கழுத்தை உடைய சிவன் போல நிலை பெற்று வாழ்க என்ற வாழ்த்தைப் பெற்றவன் என்பதை,

நீல மணிமிடற் றொருவன் போல

மன்னுக பெரு நீயே (புறம்.91: 6 - 7)

என்ற வரிகளின் மூலம் அறியமுடிகின்றது.

உயர்ந்த குணங்களை கொண்டவர்கள் உயர்ந்தோர்கள் என்று அறியப்படுகின்றது.

மேற்கண்ட கருத்தை பின்வரும் நல்வழி பாடல் அறிவுறுத்துகின்றது.

ஆற்றுப்பெருக்கற் றடிசுடமந் நாளுமவ்வா

ஊற்றுப்பெருக்கால் உலகூட்டும் - ஏற்றவர்க்கு

நல்ல குடி பிறந்தார் நல்கூர்ந்தார் ஆனாலும்

இல்லை என மாட்டார் இசைந்து (நல்வழி)

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

கால்கும் அளவிற்கு நீர் வற்றிபோய் வெரும் மணலாக ஆறு வற்றிபோனாலும் அதை தோண்டுவோருக்கு, ஊற்று நீர் கொடுத்து இந்த உலகத்திற்கு உதவும் நதியைப்போல நல்ல மனம் படைதோர், நல்ல காரியங்கள் செய்யும் நல்ல குடியில் பிறந்தோர் தங்களுக்கு. இல்லை யென்றாலும் அடுத்தவர் கேட்கும் போது தங்களிடம் உள்ள பொருளையும் கொடுத்து உதவுவார்கள். (எஸ். ஆறுமுகம், ப. 26) அதுபோல, அதியன் ஓளவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்த செய்தியை ,

கமழ் பூஞ்சாரல் கவினிய நெல்லி

அமிழ்து விளை தீங்கனி ஓளவைக்கு ஈந்த

அரவுக் கடல் தானை அதிகனும். (சிறு. ப. 100 - 102)

என்ற சிறுபாணாற்றுப்படை பாடல்வரிகளும் உணர்த்துகின்றன.

கடிமதில் அரண் பல கடந்தவன் நெடுமானஞ்சி. போரில் யானைகளை அழித்த வீரமிக்கவன், பகைவர்க்கு இன்னாதவன், தண்ணீரில் சிறுவர்கள் தன் கொம்பைப் பிடித்துக் கழுவினும் அவர்களிடத்து அன்பும், மதம் கொண்ட போது யாரும் தன்னை நெருங்குவதற்கு அரிய சினமும் உடைய யானையைப் போன்றவன். அவன் பகைவர்க்குப் பொல்லாதவன் என்பதனை,

ஊர்க்குறு மாக்கள் வெண்கோடு கழா அலின்

நீர்த்துறை படியும் பெருங்களிறு போல

இனியை பெரும எமக்கே மற்றதன்

துன்னரும் கடாஅம் போல

இன்னாய் பெருமநின் ஒன்னா தோர்க்கே (புறம். 94)

என்ற வரிகளின் மூலம் உணரமுடிகின்றது.

அஞ்சியின் ஆயுதங்கள் போரிட்டு நுதி மழுங்கி, ஒடிந்து கொல்லன் உலைக் களத்தில் இருக்கும் அளவுக்கு அடிக்கடி போர்கள் செய்யும் ஆற்றல் மிக்கவன். கோவலுரை வெற்றி கொண்ட தோளை உடையவன். பகைவரை நோக்கிப் படை எடுத்துப் போர் செய்து கண்கள் சிவந்தவன். புலியோடு போரிட்டக் களிறுபோல வலிமை உடையவன் பல நாள்கள் பலரோடு சென்று பரிசில் வேண்டினால், முதல்நாள் போன்ற விருப்பத்தையும், மதிப்பையும் பிறரிடம் கொண்டவன் நெடுமானஞ்சி. அவன் கீழ் வாழும் மக்கள் சந்திரனைப் போன்று குளிர்ச்சியுடன் துன்பம் இல்லாது இருப்பார்கள். சோறு என்று எது உண்ணினும் பலரோடு பகிர்ந்து கொடுத்துத் தானும் உண்ணும் தன்மையுடையவன். அதியனின் படை மாண்பைக் கண்டு பகைவர் தங்களைக் காப்பினும் அவரைத் தவறாது அழிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவன். வெண் கடுகுப்புனை எழுப்பித் தடுப்பினும் தவறாது வந்து உயிர்களைப் பற்றிச் செல்லும் எமனைப் போன்றவன் அவன். அவன் வெண் கொற்றக் குடை முத்தீயைப் போன்று அமைந்திருக்கும். தீக்கடைக் கோலில் தீ தோன்றுவது போலத் தோன்றவும் செய்வன், தோன்றாது இருக்கவும் செய்வன்

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என்பதை அறியமுடிகிறது. மலையமான் திருமுடிக்காரி, ஓரியைக் கொண்டு கொல்லிமலையைச் சேரனுக்குத் தந்ததால், சமயம் பார்த்து காரியினது கோவலூர் மீது படையெடுத்து அஞ்சி அவ்வூரை அழித்துவிட்டான். இதைக்கண்ட திருஞ்சேரல் இரும்பொறை, அஞ்சி மீது கடுஞ்சினம் கொண்டு, தகடூர் மீது படையெடுத்தான். ஓளவையார் தகடூரை முற்றுகையிட்ட பெருஞ்சேரலிரும் பொறையைப் பெயர்குறித்து யாண்டும் பாடாமல், 'எம் தலைவனுடன் போர்செய்ய முந்தாதீர், என் சொல்லைக் கேட்காது முந்தினால் அழிந்து போவீர்' என்று பல பாடல்களில் எச்சரிக்கை செய்கிறார்.

மிகுதியான யானைப் படைகளையும் படைப்பெருக்கத்தையும் உடையவனான பெரும் சேரலிரும் பொறை, தகடூரை அழித்து அஞ்சியை வெற்றி கொண்ட செய்தியைப் பதிறுப்பத்து எட்டாம் பத்தின் மூலம் அறிய முடிகின்றது. அஞ்சி இறந்த போது, ஓளவை பாடிய கையறுநிலைப் பாடல்கள் மூன்று பாடல்கள் புறநானூற்றில் காணப்படுகின்றன. அவன் உடல் எரியூட்டப்படும் போது, நெருப்புக் கூவிக் கூவி மேலெழுந்து அளிவதைப் பார்த்து ஓளவை இந்த ஆகாயம் அளாவ ஈமத்தீ சற்றே குறைவாக உடம்போடு ஒட்டி எரிந்தாலும் எரியட்டும் மேலே நீண்டு எரிந்தாலும் எரியட்டும். எவ்வாறாயினும் திங்களளையை வெண்கொற்றக் குடையின் கீழ் ஞாயிறு போலிருந்து அவனுடைய புகழை எரிக்க இதனால் முடியாது என்பதை,

...ஈம வொள்ளழல்

குறுகினும் குறுகுக குறுகாது சென்று

விசும்புற நீளினும் நீள்க பசுங்கதிர்த்

திங்க ளன்ன வெண்குடை

ஞாயிற்றன்னோன் புகழ்மா யலவே. (புறம். 231: 2- 6)

என்ற அடிகளின் மூலம் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன்மூலம் இந்த நெருப்பு பூத உடலை எரிக்கலாம். புகழுடலை எரிக்க முடியாது என்ற செய்தியை அறியமுடிகிறது.

ஓளவை - அதியன் உறவு

ஓளவையார் அதியமான் உறவு என்பது ஓர் உன்னதமானது ஆகும். ஓளவையார் அதியமானின் உறவுநிலையை பற்றி, “அதியனுக்கும் ஓளவைக்கும் இடையிலிருந்த உறவு தந்தையின் முன் நிற்கும் புதல்வரின் உறவு போன்றது என்று அவளது பாடலே பகர்கிறது. ஓளவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்த நிகழ்வு (புறம். - 91) அவர்களது நட்பின் நெருக்கத்தைக் காட்டுகிறது. உன் அன்பால் என்சொல் தந்தையர்க்குப் புதல்வர் சொல்லும் சொல் போல் அருள் சுரக்கும் தன்மையன என்கிறாள் (புறம். 92). எனக்கு நீ இனியவன்; பகைவர்க்கு நீ கொடியவன் (புறம். பா. - 94) என்கிறாள். அதியனை தாட்பாடு சின்னீரில் இருப்பினும் களிற்றைக் கொல்லும் முதலை போன்றவன் என்கிறாள் (புறம். - பா. -104). தீக்கடை கோல் போல அதியனின் வீரமும் வலிமையும் மறைந்திருக்கும் (புறம். - பா. - 315). அதியனின் மகன் எழினி பிறந்த போது ஓளவை உடனிருந்தாள். அதியனின் இறப்பு வரை அவள் இருப்பு தொடர்ந்தது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அதியன் இறந்த போது அவள் கையற்றுப் பாடினாள் (புறம். - பா. -231, 232, 235). பின்னர் எழினி மன்னனாக இருந்த காலத்தும் அவள் தகடுரிலேயே இருந்தாள். (புறம். - பா. - 96, 100)” (கண்மணி கணேசன்)

ஒளவையார் அதியமான் பற்றிய கல்வெட்டு கிடைத்து உள்ளது. ஒளவைப் பாட்டிக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்த அதியமான் கல்வெட்டு கூறுவதாவது: "ஒளவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்த புகழ்பெற்ற சங்ககால வள்ளல் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியின் கல்வெட்டை, தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை தென்னாற்காடு மாவட்டம் தம்பை ஊரில் கண்டுபிடித்துள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு தமிழக வரலாற்றுக்கு அரும் பெரும் செய்திகளை கொடுக்கும் கண்டுபிடிப்பாகும். ஜம்பையில் இயற்கையாக அமைந்த குகைத்தளத்தில் நெடுமான் அஞ்சி பாழி ஒன்று அமைத்துக் கொடுத்ததை இக்கல்வெட்டு கூறுகிறது. இந்தக் கல்வெட்டை தமிழ்நாடு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை கல்வெட்டு நிறுவனத்தைச் சார்ந்த மாணவர் செல்வராஜ் கண்டுபிடித்தார். தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை இயக்குநர் டாக்டர் ரா. நாகசாமி நேரில் சென்று வாசகங்களைப் படித்தார்" இதை தாயம்மாள் அறவாணன் தனது *அவ்வையார்* என்னும் நூலில் பதிவு செய்கிறார். (ப. 252)

முடிவுரை

ஒளவையார் இலக்கியப் புலமையும் அரசியல் அறிவும் படைத்தவர். அதியமானின் கொடை, வீரம், கலையுணர்வு, அறிவுத்திறன் ஆகிய அனைத்தும் ஒருசேர பாடியுள்ளார் ஒளவையார். இவர் அதியமானிடம் கொண்ட நட்பின் சிறப்பை நன்கு உணரமுடிகின்றது. மேலும் போரில்லா சமுதாயத்தை விரும்பியுள்ளதையும் அறிய முடிகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] சக்திதாசன் சுப்பிரமணியன். *குறுந்தொகை மூலமும் விளக்கமும்*. முல்லை பதிப்பகம், அண்ணாநகர் மேற்கு, சென்னை – 40, 2007.
- [2] உ.வே. சாமிநாதையர். *பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும்*. (நச்சினார்க்கினியர்), கபீர் அச்சகம், சென்னை - 600 018, 1950.
- [3] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ. *சங்க இலக்கியத்தில் புறப்பொருள்*. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம் - 608 001, 2007.
- [4] துரைசாமிப்பிள்ளை. ஒளவை. சு. புறநானூறு முதற்பகுதி மூலமும் உரையும். கழக வெளியீடு, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், திருநெல்வேலி – 6, 1970.
- [5] வையாபுரிபிள்ளை. எஸ். *சங்க இலக்கியம் முழுவதும்* (பாட்டும் தொகையும்). முல்லை நிலையம், தி.நகர், சென்னை – 17, 2005.
- [6] தாயம்மாள் அறவாணன். *அவ்வையார்*. (அன்று முதல் இன்று வரை), பச்சைப்பச்சேல் வெளியீடு, புதுச்சேரி- 605005, 2000.

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

- [7] நச்சினார்க்கினியர். தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் (உரை). கணேசயர் பதிப்பு, உலகத்தமிழராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை - 600 113, 2007.
- [8] தமிழண்ணல். ஓளவையார். சாகித்திய அக்காதெமி, இரவீந்திரபவன், 35, பெரோஸ்ஷா சாலை, புதுடெல்லி - 110 001, 1998.
- [9] இரா. சாரங்கபாணி. இரா. சங்க இலக்கியப் பொருட்களஞ்சியம். தொகுதி-1, தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு. தஞ்சாவூர். ப.17.
- [10] எஸ். ஆறுமுகம். "அவ்வையாரின் நல்வழி காடும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்." Ijrt, Vol. 4, Issue S28, 2022, ப. 26.
- [11] டாக்டர் எம். சித்ரகலா. "பேராசிரியரின்" அண்ணல் அனுமான்" சமூக ஒழுக்கம் மற்றும் சொற்பொழிவுத் திறன்களின் கோட்பாடுகள். JTLLS, தொகுதி.5, சிறப்பு இதழ்-1, நவம்பர் 2022. ப. 313.
- [12] Dr. S.கண்மணி கணேசன். "அவ்வையின் தமிழும் அவர் ஆளுமையும்". தமிழியல், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை. <https://tinyurl.com/ymb3w3e8>

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.